

Ю.В. Граматович

Старший викладач кафедри менеджменту, економіки, статистики та цифрових технологій Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Соціально-економічний розвиток держави — це складний багатofакторний процес, що охоплює взаємодію економічних, соціальних, політичних та екологічних чинників. Для України, яка перебуває в умовах військової агресії, нестабільної зовнішньоекономічної ситуації та потреби у відновленні інфраструктури, надзвичайно важливим є застосування сучасних методів моделювання для прогнозування і формування ефективної державної політики, оскільки моделювання дозволяє не лише аналізувати поточний стан економіки, а й передбачати наслідки управлінських рішень, планувати довгострокові стратегії розвитку. Україна потребує гнучкої моделі, яка враховує як ризики, так і потенційні можливості розвитку регіонів, залучення іноземних інвестицій, інтеграцію до європейського економічного простору та соціальну підтримку вразливих груп населення.

Так, моделювання у соціально-економічній сфері — це побудова формалізованих моделей, які описують взаємозв'язки між ключовими показниками розвитку країни: ВВП, рівень зайнятості, інфляція, інвестиції, доходи населення тощо. Моделі сприяють формуванню обґрунтованих стратегій державної політики, дають змогу порівнювати альтернативні сценарії та виявляти найбільш ефективні шляхи розвитку [2].

Моделювання соціально-економічного розвитку в умовах воєнного стану набуває особливого значення для ухвалення ефективних управлінських рішень. Війна суттєво змінює параметри функціонування економіки, змушуючи адаптувати існуючі моделі або розробляти нові підходи до прогнозування і планування [1]. Так, в науковій літературі виокремлюють декілька моделей соціально-економічного розвитку, що можуть бути адаптовані до реалій України, а саме: мобілізаційна, стійкого розвитку, інноваційно-індустріальна, євроінтеграційна та гібридна (таблиця 1).

Таблиця 1. Порівняльна характеристика моделей соціально-економічного розвитку для України

Критерій	Мобілізаційна	Стійкого розвитку	Інноваційно-індустріальна	Євроінтеграційна	Гібридна
Основна мета	Забезпечення оборони	Соціальна стабільність	Технологічне оновлення	Інтеграція в ЄС	Адаптація до змін
Роль держави	Висока	Середня	Середньо-висока	Регуляторна	Гнучка

Крите- рій	Мобіліза- ційна	Стійкого розвитку	Інноваційно-ін- дустріальна	Євроінтегра- ційна	Гібридна
Фокус інвести- цій	Армія	Соціальна інфраструк- тура	ІТ, наука, промисловість	Торгівля, стандарти ЄС	Усі напрямки
Інсти- туційна струк- тура	Централі- зована	Балансова- на	Публічно-прива- тна	Інтеграційна	Комбінована
Ризики	Перева- нта-ження бюджету	Низьке зростання	Залежність від інновацій	Бюрократи- зація	Непередбачува- ність
Пере- ваги	Швидке реагу- вання	Стабіль- ність	Конкурентоздат- ність	Доступ до ринків	Гнучкість, ефе- ктивність

Примітка. Побудовано автором за джерелом [3].

Отже, мобілізаційна модель передбачає пріоритет державної мобілізації ресурсів задля забезпечення національної безпеки. Основна увага зосереджена на централізованому управлінні економікою, перерозподілі виробничого потенціалу на користь оборонно-промислового комплексу та максимальному залученні внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів для підтримки Збройних сил України.

Модель стійкого розвитку в умовах кризи ґрунтується на принципах сталого розвитку, адаптованих до кризових обставин, а її основна мета полягає в забезпеченні соціальної стабільності, відновленні критичної інфраструктури та підтримці економічної активності.

Для інноваційно-індустріальної моделі притаманним є технологічне переоснащення економіки, розвиток високотехнологічних виробництв та цифрова трансформація. Особлива увага приділяється інтеграції науки, освіти та інновацій у виробничі процеси.

Євроінтеграційна модель розглядається як стратегічний вектор розвитку України в контексті інтеграції до єдиного європейського економічного простору, а основна мета — побудова ринкової економіки, сумісної з принципами ЄС [3].

В той же час, з огляду на складність викликів, які стоять перед Україною, ефективною може бути гібридна модель, яка поєднує елементи мобілізаційної, інноваційної та євроінтеграційної моделей з урахуванням регіональної специфіки та ресурсних обмежень. Ключовими рисами її є гнучке управління в умовах невизначеності; поєднання централізованого та децентралізованого підходів; синергія між безпековими й соціально-економічними цілями; активна участь громадянського суспільства у процесах відновлення.

Отже, соціально-економічна політика України в умовах війни потребує динамічного підходу до планування й управління, тому комбінація різних моделей дозволить підтримувати життєдіяльність держави та створить підґрунтя для майбутнього відновлення [1].

Таким чином, моделювання соціально-економічного розвитку України повинно бути гнучким, сценарним, із використанням сучасних аналітичних методик, а також стати інструментом не лише прогнозування, а й формування адаптивної економічної політики, яка відповідатиме викликам сьогодення і сприятиме сталому розвитку держави.

Список використаної літератури:

1. Вплив війни на соціально-економічні системи: безпековий аспект: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. М.І. Копитко. Львів: ЛьвДУВС, 2024. 394 с.

2. Полозова Т. В. Теоретико-методичні аспекти оцінки соціально-економічного розвитку регіону. Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 1 листопада 2023 р. Харків : ХНУРЕ, 2023. С. 78-81.

3. Сідельнікова І. В. Вибір моделі соціально-економічного розвитку національної економіки як необхідна умова ефективної державної політики. Scientific knowledge, aesthetic creativity and social practices : Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, Athens, Greece, January 23-24, 2023. InterSci, 2023. P. 11-13.

Є.К. Ігумнов

Здобувач вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 051 Економіка факультету управління та економіки Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

СТІЙКІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ

У сучасних кризових умовах війни в Україні питання стійкості регіональних економічних систем набуває особливої актуальності. Регіони як просторово-економічні системи стикаються з цілою низкою викликів: порушення логістичних ланцюгів, міграція населення, руйнування об'єктів інфраструктури, зниження ділової активності тощо. Ці чинники суттєво впливають на адаптивний потенціал регіонів та здатність економічних систем до повоєнного відновлення й розвитку.

Стійкість регіональної економіки визначається як її здатність підтримувати ключові функції у відповідь на зовнішні збурення, швидко адаптуватися до змін та забезпечувати відновлення на основі наявних ресурсів